

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
TOG‘-KON SANOATI VA GEOLOGIYA VAZIRLIGI
NAVOIY DAVLAT KONCHILIK VA TEXNOLOGIYALAR
UNIVERSITETI

“KON-METALLURGIYA SANOATI VA KIMYOVIY
TEXNOLOGIYANING MUAMMOLARI HAMDA
INNOVATSION YECHIMLARI”

mavzusidagi

Respublika ilmiy-amaliy anjumani

23-may, 2026 yil
Navoiy

TASHKILY QO'MITA

B.T.Mardonov	Navoiy davlat konchilik va texnologiyalar universiteti rektori, rais
T.I.Nurmurodov	Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, rais o'rinbosari
N.I.Xurramov	Ilmiy-tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, konferensiya kotibi
G.S.Rahimova	Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkil etish bo'limi boshlig'i, a'zo
S.Sh.Sharipov	Kimyo-metallurgiya fakulteti dekani, a'zo
I.I.Jo'rayev	Kimyoviy texnologiya kafedrası mudiri, a'zo
B.R.Vohidov	Metallurgiya kafedrası mudiri, a'zo
M.K.Rashidov	Iqtisodiyot va menejment kafedrası mudiri, a'zo
Sh.S.Norov	Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası mudiri, a'zo

ANJUMAN YO'NALISHLARI BO'YICHA EKSPERT GURUHI A'ZOLARI

D.T.Axtamov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti
F.E.Axtamov	Metallurgiya kafedrası dotsenti
L.I.Tilavova	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti
N.B. Sunnatov	Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası dotsenti
M.Z.Axtamova	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti, PhD
S.M.Qodirov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti, PhD
O.R.Shamiyeva	Ijtimoiy-gumanitar fanlar va jismoniy tarbiya kafedrası dotsenti
N.B.Allayorov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti, PhD
F.J.Oliqulov	Kimyoviy texnologiya kafedrası dotsenti
M.Sh.Muxamadiyeva	Kimyoviy texnologiya kafedrası assistenti
X.Sh. Umarov	Kimyoviy texnologiya kafedrası assistenti, PhD

**NIKEL–KOBALT IONLARI SAQLAGAN BIMETALL FTALOSIANIN
KOMPLEKSINING TERMOGRAVIMETRIK VA DIFFERENSIAL
TERMOGRAVIMETRIK TAHLIL ASOSIDA TERMOBARQARORLIGINI
O‘RGANISH**

Nazarov Nurullo Ibodulloyevich

Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi

Texnika fanlari falsafa doktori(PhD), dotsent

Beknazarov Hasan Soyibnazarovich

Texnika fanlari doktori, professor, Termiz davlat universiteti

Fayziyev Jahongir Baxromovich

Texnika fanlari doktori (DSc), katta ilmiy xodim

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Mirzoyeva Gulrux Axtamovna

Buxoro davlat texnika universiteti akademik litsey

Annotatsiya: Ushbu maqolada nikel–kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosianin kompleksining termobarqarorligi TGA va DTA usullari yordamida o‘rganildi. Tahlil natijalariga ko‘ra, kompleks birikmaning 30–800 °C oralig‘ida uch bosqichda parchalanishi aniqlandi. Asosiy massaning yo‘qotilishi 262,98–487,56 °C oralig‘ida sodir bo‘lib, DTA da 330,85 °C da ekzotermik effekt qayd etildi. Olingan natijalar Ni–Co saqlagan bimetall ftalosianin kompleksining 260 °C gacha nisbatan termobarqaror ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: nikel–kobalt ftalosianin, bimetall kompleks, termogravimetrik tahlil, DTA, termobarqarorlik, massa yo‘qotilishi, makrotsiklik tuzilma, metall–ligand kompleks.

Metall ftalosianin komplekslari mustahkam makrotsiklik tuzilma, keng π -elektron tizim va metall–azot koordinatsion bog‘lari hisobiga yuqori kimyoviy hamda termik barqarorlikka ega birikmalar sifatida o‘rganiladi [1]. Adabiyotlarda Ni, Co, Cu va Zn saqlagan ftalosianinlarda TGA va DTA usullari yordamida namlik ajralishi, organik ligand qismlarining parchalanishi hamda metall saqlagan termik qoldiq hosil bo‘lish bosqichlari aniqlanishi ko‘rsatilgan [2,3]. Mahalliy tadqiqotlarda ham ftalosianin pigmentlari sintezi va ularning fizik-kimyoviy xossalarini o‘rganishga alohida e‘tibor qaratilgan. J.B. Fayziyev, A.T. Djalilov va N. Yodgorov tomonidan

mis ftalosianin sintezida dietilenglikol erituvchisi qoʻllanilib, erituvchi muhiti, harorat va reaksiya sharoitlari mahsulot tuzilishi hamda terbarqarorligiga taʼsir qilishi koʻrsatib berilgan [4]. Ushbu yondashuv metall ftalosianinlarda sintez sharoiti va termik xossalar oʻrtasidagi bogʻliqlikni baholashda muhimdir. N.I. Nazarov, J.B. Fayziyevlarning ilmiy ishlarida esa bimetall ftalosianin komplekslarining termogravimetrik hamda differensial-termogravimetrik tahlili oʻrganilgan boʻlib, bu turdagi komplekslarning parchalanishi bosqichma-bosqich kechishi asoslangan [5]. Tarkibida nikel–kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosianin kompleksining termik barqarorligi TGA va DTA usullari yordamida oʻrganildi. Derivatogramma natijalariga koʻra, namunaning termik parchalanish jarayoni 30–800 °C harorat oraligʻida bosqichma-bosqich sodir boʻlishi aniqlandi.

1-rasm. Nikel-kobalt saqlovchi bimetall ftalotsianinning derivotogrammasi

Nikel–kobalt saqlagan bimetall ftalosianin kompleksining TGA egri chizigʻida massa yoʻqotilishi uch bosqichda kechishi aniqlandi.

Birinchi parchalanish bosqichi 24,20–262,98 °C haroratlar oraligʻida sodir boʻlib, bunda massa yoʻqotilishi 0,202 mg (7,799%) ni tashkil etdi. Bu jarayon namuna tarkibidagi adsorbsiyalangan namlik hamda uchuvchan qoldiqlarning ajralishi bilan bogʻliq boʻladi.

Ikkinchi parchalanish bosqichi 262,98–487,56 °C haroratlar oraligʻida sodir boʻlib, bu bosqichda namunaning massa yoʻqotishi 1,165 mg 44,981% ni tashkil

etdi. Ushbu bosqichda ftalosianin makrohalqasining termik parchalanishi, izoindol fragmentlari va organik ligand qismlarining destruksiya uchirishi kuzatiladi.

Uchunchi parchalanish bosqichi 487,56–801,55 °C haroratlar oraligʻidagi sodir boʻlib massa yoʻqotilishi 0,950 mg 36,680% ni tashkil etdi. Bu bosqichda kompleksning chuqur termik parchalanishi va qoldiq organik qismlarning yemirilishi kuzatiladi. DTA egri chizigʻida asosiy termik effekt 270,32–348,55 °C haroratlar oraligʻida kuzatildi. Bu holatda parchalanishni boshlanish harorati 299,16 °C ni, tugash harorati esa 340,40 °C ni tashkil etdi. Termik effekt jarayonining maksimal parchalanish harorati 330,85 °C da amalga oshganligi aniqlandi. Energiya qiymatining –326,76 J/g boʻlishi jarayonning endotermik xususiyatga ega ekanligini koʻrsatadi. Bu holat nikel–kobalt saqlagan bimetall ftalosianin kompleksida makrotsiklik tuzilmaning termik taʼsir ostida yemirilishi va organik ligand qismlarining parchalanishi bilan izohlanadi. Bu holat Ni–Co saqlagan bimetall ftalosianin kompleksida harorat taʼsirida makrohalqa barqarorligining kamayishi, metall-ligand bogʻlarning kuchsizlanishi va organik fragmentlarning bosqichma-bosqich parchalanishidan dalolat beradi.

Xulosa. TGA va DTA tahlillari asosida nikel–kobalt ionlari saqlagan bimetall ftalosianin kompleksining termik parchalanishini bosqichma-bosqich sodir boʻlishi aniqlandi. Kompleks birikma 260 °C gacha nisbatan barqaror boʻlib, undan yuqori haroratlarda makrohalqa va organik ligand qismlarining parchalanishi kuzatiladi. Asosiy massa yoʻqotilishi 262,98–487,56 °C oraligʻida sodir boʻldi, DTA egri chizigʻida esa 330,85 °C da asosiy endotermik effekt qayd etildi. Olingan natijalar Ni–Co saqlagan bimetall ftalosianin kompleksining termobarqarorlikka ega ekanligini tasdiqlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yılmaz E., Saydam S. Synthesis, characterization and thermal behavior of new bis-metallophthalocyanines (Cu, Co, Zn, Ni) and bis-metal free phthalocyanine // *MW Journal of Science*. 2024. Vol. 1, №1. P. 36–43.

2. Kaya A.A. Synthesis, characterization and thermal behaviour of novel phthalocyanines bearing chalcone groups on peripheral positions // *Bulgarian Chemical Communications*. 2015. Vol. 47, №3. P. 844–848.
3. Sheena P.A. et al. Characterization of NiO/CoPc nanocomposite material synthesized by solvent evaporation route // *Journal of Nanostructure in Chemistry*. 2018.
4. Fayziyev J.B., Djalilov A.T., Yodgorov N. Dietilenglikol erituvchisida mis ftalosianin sintezi // *QarDU xabarlari. Kimyo*. 2025. №1(2). B. 46–51.
5. Nazarov N.I., Fayziyev J.B., Nazarov S.I., Mirzoyeva G.A. Mis va marganes ionlari asosida olingan bimetall ftalosianin kompleksini termogravimetrik hamda differensial termogravimetrik xossalari o'rganish // *NamDU Ilmiy Axborotnomasi* 2025-10-son. B.173-177.

**KOBALT-NIKEL SAQLAGAN BIMETALL FTALOSIANIN PIGMENTINING
EPR TAHLILI**

Nazarov Nurullo Ibodulloyevich

Buxoro davlat tibbiyot instituti akademik litseyi

Texnika fanlari falsafa doktori(PhD), dotsent

Beknazarov Hasan Soyibnazarovich

Texnika fanlari doktori, professor, Termiz davlat universiteti

Fayziyev Jahongir Baxromovich

Texnika fanlari doktori (DSc), katta ilmiy xodim

Toshkent kimyo texnologiya ilmiy-tadqiqot instituti

Mirzoyeva Gulrux Axtamovna

Buxoro davlat texnika universiteti akademik litsey

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot ishida Co(II) va Ni(II) ionlari saqlagan bimetall ftalosianin pigmentining elektron-paramagnit xossalari EPR-spektroskopiya usuli yordamida o'rganildi. Olingan EPR spektrda 330–345 mT magnit maydon oralig'ida intensiv rezonans signal kuzatildi. Signalning shakli va parametrlari Co(II) ionining paramagnit markaz sifatida kompleks tarkibida mavjudligini ko'rsatdi. Ni(II) ionining kvadrat-planar koordinatsion muhitda diamagnit holatda bo'lishi aniqlandi. Spektrdagi signalning assimetrik shakli va bazis chizig'idagi kichik